

MAKALAH
KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PADA ERA MODERN

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Syaharuddin, MA

Muhammad Rezky Noor Handy, M.Pd.

DISUSUN OLEH :

Endang Astuti (2010128220009)

Najuah (2010128120006)

M. Rusdi Hartono (2010128210002)

PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Pengertian teknologi dan perekonomian	4
a) Pengertian teknologi	4
b) Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	5
B. kemajuan teknologi di indonesia pada era modern terhadap perekonomian.....	
a) teknologi era modern di indonesia.....	
b) teknologi terhadap perekonomian.....	
.....	
C. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap perekonomian indonesia.....	
a) dampak positif.....	
.....	
b) dampak negatif.....	
.....	
BAB III PENUTUP	
simpulan.....	
.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan berbagai macam teknologi, maka banyaknya suatu akibat yang dapat membuat perubahan di segala bidang seperti di bidang ilmu pengetahuan, perkantoran, industri, komunikasi, serta pertanian dan juga bidang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari teknologi tersebut dapat membangun suatu usaha besar-besaran yang mana dalam mencapai suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bahwasanya teknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki cara kerja didalam suatu teknik dan juga ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam sebuah pabrik pabrik dan industri industri yang lainnya. Oleh karena itu teknologi juga disebut sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, mesin-mesin dan sebagainya. Teknologi dapat membangun suatu usaha besar-besaran yang dapat mencapai proses transisi sosial budaya dan rencana rencana yang disusun dengan sengaja secara khusus, di dalam suatu pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi pada masa modern. Pembangunan tersebut sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut dengan perubahan-perubahan besar dalam suatu struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan sosial serta dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga tidak pemerataan serta penghapusan dari kemiskinan yang mutlak.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian teknologi dan perekonomian ?
2. Kemajuan teknologi pada era modern terhadap perekonomian ?
3. dampak positif dan negatif teknologi terhadap perekonomian indonesia ?

C. Tujuan

1. Pembaca dapat memahami apa yang dimaksud pengertian teknologi dan perekonomian
2. Dapat mengetahui kemajuan teknologi di Indonesia pada era modern terhadap perekonomian
3. Agar dampak negatif dan positif terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian teknologi dan perekonomian

a) Pengertian teknologi

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *techne* yang berarti keahlian dan *logia* yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia seperti mesin perkakas atau juga perangkat keras. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pengertian teknologi menjadi semakin meluas sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian serta bagaimana ia dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi pada dasarnya teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekitarnya secara lebih maksimal dengan demikian teknologi secara sederhana yaitu bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia menurut bahasanya.

Adapun kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu *technologia* yang berarti menyusun atau membangun sehingga istilah-istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga teknologi dapat meliputi

pengertian sistem, organisasi dan juga teknik. Pada kesimpulannya bahwa hanya teknologi merupakan pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi produk yang diinginkan dalam perekonomian Indonesia serta untuk memecahkan masalah hingga memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan yang termasuk ke dalam metode teknis keterampilan dalam proses teknik dan juga alat serta bahan baku teknologi. Teknologi juga sebagai perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah.

b) Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu usaha besar-besaran agar dapat mempercepat proses transmisi sosial budaya dengan rencana rencana yang disusun dengan sengaja secara khusus. Selain itu pengertian pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi yang mana menyangkut perubahan perubahan besar dalam struktur sosial sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi yang mana dapat mengurangi ketidakmerataan dan juga penghapusan dari kemiskinan mutlak serta pembangunan ekonomi juga merupakan suatu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bagian yang seringkali di ukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang sehingga Terdapat 4 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. empat unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi:

- a. Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

- b. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial dimana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia.
- c. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
- d. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun

B. kemajuan teknologi di indonesia pada era modern terhadap perekonomian

a. teknologi era modern di indonesia

pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya seni, tanpa adanya seni hidup kita tidak akan indah karena seni merupakan hal pendukung terbentuknya keindahan. Manusia berusaha menghasilkan berbagai produk-produk pendukung kehidupan dengan nuansa keindahan sehingga hidup ini berjalan dan dinikmati dengan berbagai bentuk pengalaman estetis yang unik dan saling mendukung (Graham, 1997 : 12). Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara signifikan.

mampu mengadopsi berbagai penerapan pengetahuan baru. Salah satu reformasi di bidang pengetahuan yang berhubungan dengan seni adalah munculnya cabang seni berhubungan dengan pemanfaatan alat-alat canggih. Cabang pengetahuan seni yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi adalah munculnya cabang seni, seperti seni peran (khususnya sinetron), pendokumentasian (sinema), audio-visual (keproduseran) dan lain-lain. Wahana penjajagan pengetahuan di bidang yang berhubungan dengan pemanfaatan alat-alat canggih tersebut memunculkan garapan pengetahuan di bidang seni peran dan adaptasinya. Munculnya cabang seni berwawasan teknologi menjadi pertanda bahwa wahana pengembangan seni dan pengetahuan kesenian dalam kaitannya dengan wawasan teknologi mampu mengadaptasikan pengetahuan baru sebagai wadah penuangan bakat-bakat seni berhubungan dengan penggunaan alat-alat canggih. YouTube sebagai bagian dari kecanggihan teknologi ternyata mendapat tempat dalam perkembangan seni di dunia, dimana YouTube menjadi alat untuk mempresentasikan dan ataupun mempromosikan hasil-hasil karya seni apapun bentuknya dalam bentuk video yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang menggunakannya. Terlepas dari pengertiannya sebagai media penyalur berbagai hasil karya seni, penulis beranggapan bahwa YouTube bukan hanya sebatas itu. YouTube lebih dari itu. YouTube diciptakan sebagai sebuah hasil karya seni yang berwawasan teknologi modern yang di dalamnya meminjam bahasa Carroll (1999: 156-157) – memiliki sifat estetis dapat dibagi (shared) kepada audiens. Setiap hari ribuan orang mengakses YouTube untuk menyaksikan video-video yang tidak

b. terbatas jumlah dan kategorinya.

Bukan hanya itu, setiap harinya juga, ribuan orang mengunjungi YouTube untuk meng-upload/memasukan video hasil garapannya ke situs ini. Orang yang tidak menyimak dengan baik bisa saja berkata bahwa hal ini merupakan hal yang wajar dan biasa-biasa saja, tetapi menurut penulis hal ini merupakan suatu hasil kerja seni luar biasa dari pengembang situs

YouTube yang dapat menarik peminat dan penikmat bagi karyanya, sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi sebagai pengguna serta pengamat. Hal inilah yang menurut penulis sejalan dengan apa yang dikemukakan Carroll sebagai pengalaman estetis. YouTube sebagai pengalaman estetis yang di dalamnya tercakup pengertiannya sebagai seni, jika diteorikan dengan pengalaman estetisnya Carroll (1999: 168), memiliki pengalaman yang berorientasi isi (content-oriented) dan pengalaman berorientasi pengaruh (affect-oriented). Pengalaman estetis berorientasi isi sangat jelas melihat pengalaman estetis sebagai suatu pengalaman dari sifat-sifat estetis suatu pekerjaan. Sifat-sifat itulah yang merupakan isi dari pengalaman yang menjadikannya sebagai pengalaman estetis. Apa yang dikatakan sebagai “elegan”, “rapuh”, “monumental”, dan hubungan-hubungan formal yang terbangun atasnya adalah sifat-sifat estetis suatu kerja seni. Hubungan-hubungan itu kemudian dibagi ke dalam tiga hal, yaitu unitas atau kesatuan, keragaman, dan intensitas. YouTube dapat dikatakan sebagai karya seni monumental serta elegan ketika dipahami sebagai suatu hasil karya yang mampu menyerap berbagai karya dari para penggunanya, yaitu berbagai video yang tak pernah habis ditonton. Namun di sisi lain YouTube dapat dikatakan rapuh bila melihat kondisinya yang tidak bisa mengontrol secara ketat berbagai video yang seharusnya tidak layak ditonton oleh beberapa kalangan. YouTube di sisi lain merupakan karya seni yang sangat berpengaruh dan bisa dikatakan mempengaruhi semua bidang kehidupan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jutaan karya-karya manusia yang di-video-kan dan dimasukkan ke YouTube. YouTube telah menjadi fenomena dan berpengaruh di seluruh penjuru dunia yang berakses internet. YouTube, bagi penulis, bukan sekedar hasil karya teknologi modern yang dapat menampung dan menyalurkan berbagai kategori video tergantung key word yang dipakai pencarinya tetapi lebih dari itu merupakan merupakan hasil karya seni yang menjadi pengalaman estetis pengembangnya. Pengalaman mana mampu memberi pengaruh luar biasa

bagi perkembangan seni di dunia serta menjadi suatu karya monumental dan bersejarah bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya. Berdasarkan hal inilah menjadi jelas kenapa tulisan ini diberi judul, YOUTUBE : Seni Berwawasan Teknologi Modern. Hal ini media sosial sangat berguna dalam perekonomian global yakni dengan adanya teknologi modern.

c. teknologi terhadap perekonomian

Internet sebagai bagian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan sarana transportasi data baik berupa suara, gambar, teks, dan informasi bentuk lain (multimedia). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sebagai media komunikasi dunia berkembang begitu kompleks membentuk suatu interkoneksi dunia yang disebut Internet. Interkoneksi Internet ini dapat digambarkan sebagai sebuah Internet Cloud (Awan Internet), Konektivitas sebuah perangkat TIK yang akan terkoneksi dengan perangkat TIK teknologi komunikasi dan informatika (TIK) dapat diketahui melalui keberadaan konektivitas perangkat TIK ke internet cloud (Jaringan Internet), tidak perlu mengamati satu persatu media koneksi yang ada dalam internet cloud tersebut, dengan asumsi perangkat TIK yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet , dapat mengirimkan dan menerima data, maka konektivitas teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat tersebut sudah terjadi. (produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dll) dalam waktu yang berbeda. Maka perekonomian bisa mengandalkan teknologi yang semakin modern.

C. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap perekonomian Indonesia

a. dampak positif

Memberikan dampak sosial yang positif, keadaan masyarakat pada era globalisasi sekarang ini cenderung tidak dapat di pisahkan dengan teknologi informasi yang ada. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan secara global. Karena teknologi yang cukup canggih saat ini, sudah

memungkinkan masyarakat untuk masuk ke dunia internasional dengan mudah dengan adanya fitur-fitur penunjang komunikasi. Selain itu, alasan lain mengapa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kreatif. Ternyata, tersimpan ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang layak dikembangkan di Tanah Air. Potensi itu dapat dilihat dari Indonesia yang memiliki sekitar 17.500 pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis budaya. Nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi pembangunan Borobudur, batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni budaya lain, menjadi aset bangsa. Tercatat pula, tujuh lokasi di Indonesia yang dijadikan situs pusaka dunia (world heritage site). Belum lagi tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang sangat banyak. Begitu banyak spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti komodo, orang utan, cendrawasih. Tak ketinggalan, hasil budidaya rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, pala, jahe, kayumanis, dan kunyit. Semua itu bila diarahkan menjadi industri ekonomi kreatif, tentu membuahkan hasil luar biasa. Apalagi, era saat ini mengarah pada ekonomi kreatif, setelah era gelombang pertanian dan gelombang industri berlalu. Ekonomi kreatif, kata Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan satu dari tiga sektor yang dapat mendorong perekonomian Indonesia di saat ekonomi dunia melambat. Dua sektor lain, yaitu pariwisata serta tenaga kerja yang handal, terampil, dan berbudaya. Tiga sektor ini, punya potensi cukup besar, keunggulan serta peluang devisa yang tinggi. Ekonomi kreatif sangat tergantung kepada modal manusia (human capital atau intellectual capital). Ekonomi kreatif membutuhkan sumberdaya manusia yang kreatif tentunya, mampu melahirkan berbagai ide dan menterjemahkannya ke dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Proses produksinya bisa saja mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas.

b. dampak negatif

Perkonomian Indonesia yang sempat mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terhambat oleh krisis ekonomi yang menerpa

kawasan Asia Timur. Setelah krisis berlalu ternyata pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum dapat menyamai pertumbuhan yang terjadi saat sebelum krisis. Jumlah penduduk miskin, yang meningkat signifikan sesaat setelah krisis ekonomi dan terjadi sampai saat ini, belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Persebaran penduduk miskin terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana kemiskinan terutama terjadi di daerah perdesaan dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

BAB III PENUTUP

SIMPULAN

Berkembangnya dari berbagai macam teknologi, maka memicu munculnya suatu akibat yang dapat membuat perubahan di segala bidang seperti di bidang ilmu pengetahuan, perkantoran, industri, komunikasi, serta pertanian dan juga bidang lainnya. Teknologi sebagai perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Dalam perkembangan teknologi tentunya memiliki dampaknya masing – masing baik itu berdampak negatif ataupun positif. Dengan adanya dampak inilah para pengguna teknologi harus seefektif mungkin dalam menggunakannya agar tidak ke arah yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Nanuru, R. F. (2017). Youtube: Seni Berwawasan Teknologi Modern

Wahyuningsih, S. (2013). Dampak Indeks Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pertumbuhan Perekonomian. Buletin Pos dan Tele komunikasi, 11(4), 335-344.

yauqi, A. T. (2016). Startup sebagai Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya bagi Ekonomi Kreatif di Indonesia. Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia.

Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2008). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jurnal Ilmiah.